

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING AHOI SOG'LIG'INI SAQLASH SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISH FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Soraxon Tolipjanovna¹

Masharipov Asqar Baxtiyor o'g'li²

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Ma'muriy huquq kafedrası professori

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

3-o'quv kursi 317-guruh kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15711935>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asoslangan holda profilaktika inspektorlarining aholi sog'lig'ini saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlashicha, "Aholi sog'lig'ini saqlash va ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir". Maqola ushbu sohada profilaktika inspektorlari faoliyatidagi muammolarni tahlil qilish, ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash va samarali yordam ko'rsatish tizimini rivojlantirishga qaratilgan takliflar keltirishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: Profilaktika inspektori, aholi sog'lig'i, huquqbuzarlik, qonunchilik, ijtimoiy xavfsizlik, sog'liqni saqlash, profilaktika, davlat siyosati, fuqarolar, rehabilitatsiya.

Annotation: This article is devoted to improving the activities of prevention inspectors in preventing offenses in the field of public health, based on the legislation of the Republic of Uzbekistan. As President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev emphasized, "Protecting public health and ensuring social security are among the priority directions of state policy." The article focuses on analyzing the problems in the activities of prevention inspectors in this area, identifying ways to eliminate them, and putting forward proposals aimed at developing an effective

support system.

Keywords: Prevention inspector, public health, offense, legislation, social security, healthcare, prevention, state policy, citizens, rehabilitation.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования деятельности инспекторов профилактики по предотвращению правонарушений в сфере охраны здоровья населения на основе законодательства Республики Узбекистан. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Охрана здоровья населения и обеспечение социальной безопасности являются приоритетными направлениями государственной политики». В статье анализируются проблемы в деятельности инспекторов профилактики в данной области, определяются пути их устранения и предлагаются меры по развитию эффективной системы поддержки.

Ключевые слова: инспектор профилактики, здоровье населения, правонарушение, законодательство, социальная безопасность, здравоохранение, профилактика, государственная политика, граждане, реабилитация.

Sogʻliqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklar deganda, odatda, fuqarolar sogʻligʻiga putur yetkazuvchi, tibbiy xizmatlar sifatiga taʼsir koʻrsatuvchi yoki sogʻliqni saqlash tizimining normal ishlashiga xalaqit beruvchi harakat yoki harakatsizlik tushuniladi. Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligida, xususan, “Aholi sogʻligʻini saqlash toʻgʻrisida”gi qonunda huquqbuzarliklarning ushbu turi ijtimoiy xavfli qilmish sifatida belgilangan boʻlib, ular maʼmuriy yoki jinoiy

javobgarlikka sabab bo‘lishi mumkin.

Huquqbuzarliklar quyidagi turlarga bo‘linadi

a) Tibbiy xizmatlar ko‘rsatishda qonunchilik talablarini buzish;

b) Farmatsevtika sohasidagi noqonuniy faoliyat;

v) Sog‘liqni saqlash muassasalarida sanitariya-epidemiologik normalarni rioya qilmaslik;

g) Tibbiy xodimlar tomonidan kasbiy etikaga zid harakatlar.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktika inspektorlarining roli muhim ahamiyatga ega. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunda profilaktika inspektorining vazifalari aniq belgilangan bo‘lib, u huquqbuzarliklarning sodir bo‘lish sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish va fuqarolar sog‘lig‘ini himoya qilishga xizmat qiladi.

Professor A.Saidovning ta’kidlaganidek, sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish nafaqat davlat organlarining, balki jamiyatning barcha institutlarining hamkorlikdagi faoliyatini talab qiladi. Bu jarayonda profilaktika inspektorlari fuqarolarni huquqiy ongini oshirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va qonunchilikni qo‘llashni ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktika inspektorlarining faoliyati bir qator huquqiy, ijtimoiy va tashkiliy chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. **Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi** – sog‘liqni saqlash muassasalarida qonunchilik talablariga rioya qilishni nazorat qilish, tibbiy xizmatlar sifatini monitoring qilish.
2. **Maxsus profilaktika** – muayyan sohada, masalan, farmatsevtika yoki sanitariya normalari bo‘yicha huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar.

3. **Yakka tartibdagi profilaktika** – huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash, ularni huquqiy ongini oshirish va qonunga rioya qilishga undash.
4. **Viktimologik profilaktika** – huquqbuzarliklardan jabrlanuvchi shaxslarning huquqlarini himoya qilish va ularga yordam ko‘rsatish.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish bo‘yicha muhim qadamlar qo‘yildi. Xususan, 2023-yil 28-sentabrdagi “Aholiga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-319-sonli qaror sog‘liqni saqlash sohasidagi profilaktika faoliyatini huquqiy jihatdan mustahkamladi. Ushbu qaror asosida “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etilib, sog‘liqni saqlash sohasida jabrlanuvchilarga yordam ko‘rsatish tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Bundan tashqari, “Aholi sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonun va “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonun profilaktika inspektorlarining faoliyatini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatlar sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu qonunlarda inspektorlarning vakolatlari, mas’uliyati va faoliyat yo‘nalishlari aniq belgilangan. Ammo, shu bilan birga, bir qator muammolar ham mavjud. Masalan, profilaktika inspektorlarining moddiy-texnik ta’minoti yetarli emasligi, aholining huquqiy savodxonligi pastligi va ayrim hollarda inspektorlarning malakasini oshirishga yetarli e’tibor berilmayotgani kabi muammolar faoliyat samaradorligiga ta’sir ko‘rsatmoqda.

Sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatini takomillashtirish uchun quyidagi choralar ko‘rilishi maqsadga muvofiqdir:

1. **Huquqiy bazani mustahkamlash** – Profilaktika inspektorlarining faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni yangilash va aniqlashtirish.

2. **Malaka oshirish** – Inspektorlar uchun muntazam treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish.
3. **Texnik ta’minotni yaxshilash** – Profilaktika inspektorlarini zamonaviy axborot texnologiyalari va monitoring vositalari bilan ta’minlash.
4. **Aholining huquqiy ongini oshirish** – Sog‘liqni saqlash sohasidagi huquq va majburiyatlar haqida aholini xabardor qilish bo‘yicha ommaviy kampaniyalar tashkil etish.
5. **Idoralararo hamkorlik** – Sog‘liqni saqlash vazirligi, ichki ishlar organlari va mahalla tuzilmalari o‘rtasida hamkorlikni mustahkamlash.

Sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktika inspektorlarining faoliyati muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik bazasi ushbu faoliyatni samarali tashkil etish uchun yetarli imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar mavjud. Yuqorida keltirilgan takliflar ushbu muammolarni bartaraf etishga va aholi sog‘lig‘ini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // URL: <http://www.lex.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Aholi sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni // URL: <http://www.lex.uz>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-sentabrdagi “Aholiga ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-319-sonli qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

5. Saidov A. Sogʻliqni saqlash sohasida huquqiy madaniyatni oshirish. – T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2022. – 150 b.
6. Mirziyoyev Sh.M. Inson manfaatlarini taʼminlash – yurt taraqqiyoti garovi. – T.: Oʻzbekiston, 2021. – 48 b.

